

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11365798>

AKSIZ SOLIG‘INI UNDIRISH MEXANIZMLARINI SOLIQ TIZIMIDA SAMARALI FOYDALANISH YO‘LLARI

Almanov Xurshid Ismoilovich

TDIU Mustaqil izlanuvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mamlakatimiz mustaqillika erishgandan keyingi bosqichda soliq siyosatidagi keng ko‘lamli o‘zgarishlar va bugungi kunga qadar soliq siyosatidagi evolutsiyon rivojlanish bosqichlariga chuqur to‘xtalib o‘tilgan. Xususan, Aksiz solig‘ini undirish mexanizmlarini soliq siyosatini samaradorligini baholash bo‘yicha ilmiy-uslubiy va amaliy yondashuvlar ko‘rib chiqish jarayonida uning tarkibiy qismlari alohida tahlil qilingan va YaIM hamda soliq yuki ko‘rsatkichlari ta‘sir dinamikasi birgalikda o‘rganib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *Aksiz solig‘ini undirish mexanizmlarini soliq tizimida samarali foydalanish yo‘llari YaIM, soliq qarzi, soliq tushumi, soliqlarning elastiklik koeffitsienti.*

Soliq tizimini zamonaviy baholashda ikkita asosiy va umumiy tamoyillar birinchi o‘ringa chiqadi: iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy adolat. Bu tamoyillar zamonaviy soliq siyosatining asosi bo‘lib xizmat qiladi. J.Stiglis tomonidan ta’kidlanganidek, “bu muammoning savollari ko‘p hollarda yetarlicha o‘ziga xos va tushunish uchun qiyin hisoblanadi”¹. Ushbu jihat Aksiz solig‘ini undirish mexanizmlarini soliq siyosatini tushunish uchun asos ekanligini hisobga olsak, muhim amaliy qiziqish chuqur ilmiy o‘rganishni talab qiladi. Islohotlarni amalga oshirish ma’lum vaqtni talab qilishini hisobga olib, vaqt o‘tishi bilan davomiyligi va cho‘zilishiga qarab, qisqa, o‘rta va uzoq muddatli soliq islohotlariga ajratiladi, ularning barchasi ularni amalga oshirish algoritmi bilan birlashtirilgan (3.1-rasmga qarang).

¹ Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. М.: МГУ, ИНФРА-М, 1997. С. 471.

3.1-rasm. Soliq islohotini o'tkazishning shartli algoritmi.¹

Tushunchalar apparatini shakllantirish mantig'iga asoslanib, "samarali soliq siyosati" atamasi bir-birini uyg'un ravishda to'ldiradigan ikkita jihatni o'z ichiga oladi. (3.2-rasmga qarang.)

3.2-rasm. Samarali soliq siyosatini tushunish.²

¹ Muallif tomonidan muallif tomonidan xorijiy tajribani o'rganish asosida tuzilgan

² Muallif tomonidan muallif tomonidan xorijiy tajribani o'rganish asosida tuzilgan

Ortiqcha soliq yukini baholash asosida iste'molchi to'lashga tayyor bo'lgan narx va haqiqiy narx o'rtasidagi farq tufayli iste'molchi tomonidan olingan iqtisodiy faoliyat ishtirokchisining sof farovonligining ko'rsatkichi sifatida berilgan iste'mol foydasi (rentasi) konsepsiyasi nazariyasi yotadi. Soliq to'lovchilar uchun yo'qotish bo'lib, bu iste'molchining shaxsiy daromadining pasayishiga ta'sir qiladigan ortiqcha soliq yuki o'lchanadigan, "Marshall uchburchagi deb ataladigan shtrixlangan AVS uchburchagi maydoniga teng rentaning bir qismi hisoblanadi"¹.

Iste'molchining ortiqcha soliq yukini baholash uchun A. Xarberger tomonidan taklif qilingan hisoblash formulasidan foydalanish tavsiya etiladi:

$U = . Ye * t^2 * P_1 \cdot Q_1$, bunda:"²

U - ortiqcha soliq yuki;

Ye – narxi bo'yicha talabning egiluvchanligi;

t^2 - soliq stavkasining kvadrati;

P_1 - tovarlar (xizmatlar)ning dastlabki narxi;

Q_1 - tovarlarga (xizmatlarga) bo'lgan talab.

Oxirgi formula juda muhimdir, chunki bu ortiqcha soliq yuki darajasiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashga imkon beradi. Bularga quyidagilar kiradi: narxi bo'yicha talabning egiluvchanligi (Ye), shuningdek oshishi bilan ortiqcha soliq yuki tobora ortib boradigan soliq stavkasining kvadrati (t^2).

Samarali soliq siyosatini olib borishning asosiy maqsadi "bozor nosozliklarini" yumshatish maqsadida davlat va xususiy tovarlarni ishlab chiqarish o'rtasida resurslarni optimal taqsimlashdan iboratdir. Soliq siyosatida samaradorlik va adolat o'rtasida murosaga erishish doirasida u yoki bu soliq siyosatining yuqoridagi talablarga muvofiqligi darajasini baholashning dolzarbligi oshadi.

Umume'tirof etilgan samaradorlik mezoni – "jamiyat farovonligi maksimal darajaga yetadigan iqtisodiy resurslar hamda ishlab chiqarilgan tovarlarni maqbul taqsimlash mezoni - bu Pareto maqbulligi mezoni bo'lib, u resurslarni (tovarlarni) har qanday qayta taqsimlash bir subyektning holatini yaxshilay olmaydigan, shu bilan boshqasining holatini yomonlashtirmaydigan muvozanat holatining maqbul darajasini aniqlashga imkon beradi"³ Biroq, aslida hech bo'lmaganda bitta odamning farovonligining yomonlashishiga olib kelmaydigan har qanday ijtimoiy ahamiyatga ega o'zgarishlarni amalga oshirish deyarli mumkin emas. Shu munosabat bilan,

¹ [Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе](#) М.: Дело Лтд, 1996. - 687 с.

² Harberger A. Taxation, Resource Allocation and Welfare. In: The Role of Direct and Indirect Taxes in the Federal Reserve System. Princeton Univ. Press for NBER at Brookings Inst., 1964.

³ Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 714 с

“Kaldor–Xiksning”¹ samaradorlik mezoni eng maqbul ko‘rinadi, unga ko‘ra haqiqiy “Pareto maqbulligi”ga erishish shart emas, agar u potensial bo‘lsa, yetarli, ya’ni bir shaxslarning foydalari, asosan, boshqalarning yo‘qotishlarini qoplashi va ijtimoiy farovonlikni oshirishi mumkin.

Shuningdek, “adolatli soliq siyosatining eng sodda va ishonchli mezoni daromad va boylikni taqsimlashdagi tengsizlik darajasining pasayishi bo‘lib, uni baholash uchun detsil koeffitsiyenti va “Jinni koeffitsiyenti qo‘llaniladi, soliqlardan oldingi va keyingi daromadlar koeffitsiyentlarining umumiy qiymatlarini taqqoslash soliq siyosatining adolat tamoyiliga rioya qilish tengsizligini kamaytirishga ta’sirini baholashga imkon beradi”².

Bunda, detsil koeffitsiyenti eng boy odamlarning 10% va eng kambag‘al shaxslarning 10% daromadlarining nisbati sifatida hisoblanadi. Jinni koeffitsiyentini hisoblash uchun jami soliq to‘lovchilarni daromadlari teng ravishda o‘z o‘rni teng guruhga bo‘lish va soliq to‘lovchilarning i– guruhi daromadlarining umumiy daromaddagi ulushini aniqlashi kerak.

Daromad va boylik taqsimotining tengsizligi sababli soliq siyosatining adolatliligini amaliy baholashning obyektiv qiyinchiliklariga qaramay, detsil koeffitsiyentini hisoblash asosida (10% boy va 10% kambag‘allar daromadlarining nisbati), Jinni koeffitsiyentini (jami soliq to‘lovchilarni daromadlarining o‘z o‘rni bo‘yicha 10 ta teng guruhlarga bo‘linishini hisobga olgan holda) quyidagi formula bo‘yicha hisoblash imkoniyati mavjud:

$$K_g = 110 - 0.2 \sum_{i=1}^{10} d_i, \text{ bunda:}$$

K_g - Jinni koeffitsiyenti;

d_i - i-guruh daromadlarining umumiy daromaddagi ulushi.

Neoklassitsizmning (takliflar iqtisodiyoti nazariyasi) kuchli ta’siri ostida shakllangan soliq chegarasi nazariyasi doirasida deyarli barcha zamonaviy postulatlar olingan, Ye. V. Balaskiy soliq bazasining o‘zgarishini ko‘rsatadigan egri chiziq ham o‘zining fiskal maksimaliga ega ekanligini asosladi³. U bu egri chiziqni Laffer egri chizig‘iga qo‘ydi. Yaxshi idrok etish uchun biz ushbu egri chiziqni koordinata panjarasining turli choraklariga joylashtirdik (3.3-rasmga qarang).

¹ Смоляр М.Я. Совершенствование оценки эффективности и результативности при планировании программных расходов бюджета. Ж. Наука о человеке: гуманитарные исследования Россия, г. Омск, стр. 87-93.

² Гончарова Т. М. Высшая математика. Приложения определенного интеграла: учебно- методическое пособие для студентов экономических специальностей. МГУП. 2010. – 32 с

³ Балацкий Е.В. См. следующие его работы: Оценка влияния налоговых инструментов на экономический рост // Проблемы прогнозирования. 2004. № 4; О природе несостоятельности российской фискальной системы // Общество и экономика. 2004. №11—12; Инвариантность фискальных точек Лаффера // МЭ и МО. 2003. № 6; Анализ влияния налоговой нагрузки на экономический рост с помощью производственно-институциональных функций // Проблемы прогнозирования. 2003. № 2.

3.3-rasm. “Fiskal qarama-qarshiliklar zonasi”ning shakllanishi. ¹

3.3-rasmdan ko‘rinib turibdiki, fiskal optimal deb nomlangan R_1 va R_2 nuqtalari (1 va 2-turdagi Laffer nuqtalari) bir-biriga to‘g‘ri kelmaydi, bu fiskal qarama-qarshiliklarning shartli zonasi mavjudligini ko‘rsatadi, bu yerda o‘rganilayotgan soliq siyosati doirasida soliqlarning rag‘batlantiruvchi va fiskal funksiyalari o‘rtasidagi ziddiyat aks etadi. Birinchisi ishlab chiqaruvchini qo‘llab – quvvatlash va rag‘batlantirishga, ikkinchisi esa budjetni ta‘minlashga qaratilgan. Shunga ko‘ra, soliq yukining haqiqiy qiymatini “fiskal qarama-qarshiliklar zonasiga” kirishi shuni ko‘rsatadiki, mavjud bosim tufayli biznes ishlab chiqarishdagi turg‘unlik rejimiga o‘tadi, shu vaqtning o‘zida budjet esa to‘lishda davom etadi.

Muammo shundaki, bu zona Lafferning taqiqlangan zonasiga to‘g‘ri kelmaydi, u uning chap tomonida joylashgan bo‘lib, Lafferning so‘zlariga ko‘ra normal zonaga to‘g‘ri keladi: R_1 dan R_2 gacha. Shunday qilib, qo‘shimcha “soliq tuzog‘i” paydo bo‘ladi, bu soliq yukini uning yuqori chegaralaridan ancha pastroqqa o‘rnatishni talab qiladi. Ko‘rib turganimizdek, “fiskal qarama-qarshiliklar zonasi”ning mavjudligi oddiy masshtab zonasining sezilarli darajada torayishiga olib keladi. Soliq siyosati soliq yukini uning yuqori chegarasidan ancha past darajada – “fiskal qarama-qarshiliklar zonasi” ning chap chegarasida, ya‘ni 1-turdagi Laffer nuqtasiga iloji boricha yaqinroq o‘rnatishga qaratilishi kerak.

Optimal soliq yuki - bu soliqlarning fiskal va tartibga solish funksiyalarining muvozanatli kombinatsiyasini ta‘minlashga, davlat va soliq to‘lovchilar manfaatlarining murosaga kelishiga imkon beradigan soliq undiruvlari darajasidir. Optimal soliq yukining (R_{opt}) hajmi 2.6-rasmdagi fiskal qarama-qarshiliklar zonalarining chap tomonida bo‘lishi kerak, ya‘ni $R_{opt} \leq R_1$ yukiga mos kelishi kerak,

¹ Muallif tomonidan nazariy yondashuvlarni o‘rganish asosida tuzilgan.

chunki R_1 nuqtasining o'ng tomonida qo'shimcha soliq tuzog'ining ta'siri paydo bo'ladi. Ushbu maqbul shart davlat soliq siyosatining asosi bo'lishi kerak. Yukni sezilarli darajada kamaytirish R_1 budjet uchun xavf tug'diradi, chunki egri chiziqdan pastga siljish budjet tushumining yanada pasayishini ta'minlaydi va yuqoriga siljish maqbul emas, chunki bu iqtisodiyot uchun qiyinchiliklar keltirib chiqaradi.

Optimal soliq yukini aniqlash muammosi Laffer nazariyasida o'z aksini topmasada, garchi 1 va 2-turdagi Laffer nuqtalarini yetarli miqdorda aniqlash muammosi hali ham dolzarb bo'lib qolsada, zamonaviy yondashuvlar ma'lum darajada bo'shliqni to'ldirishga imkon beradi. Natijada, soliq tizimining isloh qilinishi zarurligi to'g'risida signal bo'lishi kerak bo'lgan soliq yukining maksimal chegarasiga erishish belgilarini o'z vaqtida aniqlash zaruriyati yuzaga keladi.

Zamonaviy "ilmiy xulosalar soliq yukining yuqori chegara darajasiga yaqinlashishning quyidagi belgilarini aniqlaydi:

- soliq stavkalarining o'sishi davlat budjetiga soliq tushumlarining kamayishiga olib keladi;

- investitsiyalar, ish o'rinlari soni qisqaradi va umuman mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'ati pasayadi;

- soliq to'lashdan bo'yin tovlash darajasi oshadi.

Iqtisodiy nazariya postulatiga ko'ra, shaxsning soliq yukini baholashda soliq to'lovlari miqdorini, shuningdek, deklaratsiyalar va hisob-kitoblarni topshirish, soliqlarni undirish, shuningdek boshqa bir qator belgilangan qoidalarni ta'minlash uchun institutsional xarajatlarni hisobga olish kerak"¹

R. Krilavning so'zlariga ko'ra, "soliq yuki uning shaxslarning (yuridik shaxslar emas) farovonligiga ta'siri bilan tavsiflanadi, chunki soliqlarni o'tkazish ta'siri tufayli yuridik shaxsning xarajatlari oxir-oqibat tovarlar va xizmatlar xaridorlariga o'tkaziladi"².

Shuning uchun jismoniy shaxslarga soliq yukini hisoblash formulasi quyidagicha bo'ladi:

$$NB_{absol.} = N + I_T ;$$

$$NB_{otnos.} = \frac{N + I_T}{D}, \text{ bu yerda,}$$

NB_{absol} – soliq yukining mutlaq ko'rsatkichi;

$NB_{otnos.}$ – soliq yukining nisbiy ko'rsatkichi;

N - soliq to'lovlari miqdori;

I_t - tranzaksion soliq xarajatlari;

D - daromad.

¹ Меркулова Т.В. Институт налога. Харьков, 2006. С. 56.

² Крилав Р. Концепции распределения налогового бремени // Пособие по налоговой политике. Вашингтон: МВФ, 1995. С. 43.

O‘zbekiston iqtisodiyotini erkinlashtirish va ochiqligi bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar boshlanishi bilan biznes geografiyasi va iqtisodiy hamkorlik yo‘nalishlari sezilarli darajada kengayishiga olib keldi.

“Zamonaviy rivojlanish sharoitida ko‘plab mamlakatlar soliq iqlimining o‘ziga xos afzalliklari va davlatning biznes va tadbirkorlik faoliyatiga sodiqligini ko‘rsatadigan ijobiy soliq imidjini shakllantirishga harakat qilmoqdalar”¹. “O‘zbekiston rahbariyati tomonidan ham davlat soliq xizmati organlarining ijobiy imidji va yagona uslubini yaratish asoslari yo‘lga qo‘yildi”².

Globallashuv sharoitida milliy soliq tizimlari transformatsiyasi tashqi omillarning ikki guruhi ta’siri ostida sodir bo‘ladi: global iqtisodiy omillar va xalqaro soliq muhitining omillari (3.4-rasmga qarang).

3.4-rasm. Milliy soliq tizimlariga tashqi omillar ta’siri.³

Tashqi ta’sirlarga javob beradigan soliq jarayonlaridagi global tendensiyalar milliy soliq suverenitetidan tubdan uzoqlashishni keltirib chiqardi. Bu o‘zgarish butun dunyo bo‘ylab rivojlanayotgan mamlakatlar soliq tizimida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Ushbu o‘zgarishlarga duch kelgan davlatlar soliq siyosatini qayta ko‘rib chiqishga, ularni dolzarb ehtiyojlar va doimiy rivojlanayotgan raqamli landshaftga

¹ Чугунова А. А. Повышение имиджа и престижа работы в налоговых органах как важный элемент сильной системы налогообложения. Ж. Молодой ученый. 2019. - № 42 (280). – С. 136-138. электронный ресурс – URL: <https://moluch.ru/archive/280/63108/> (дата обращения: 11.01.2023).

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 26 июндаги “Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3802-сон қарори.

³ Muallif tomonidan xorijiy tajribani o‘rganish asosida tuzilgan.

moslashtirishga chaqiriladi. Ushbu qayta baholash bir nechta muhim jihatlarni o'z ichiga oladi:

-hamkor davlatlar soliq organlari o'rtasida muvofiqlashtirish va hamkorlikni mustahkamlash;

-soliq turlarini, stavkalarini, soliq solish bazalarini va ular bilan bog'liq elementlarni tartibga solishni o'z ichiga olgan milliy soliq tizimlarini bosqichma-bosqich moslashtirish va soliqqa tortish tamoyillarini uyg'unlashtirish;

-soliq to'lovchilar o'rtasida moliyaviy va soliq hisobotlariga standartlashtirilgan yondashuvlarni takomillashtirish;

-o'zaro bog'liq bo'lgan global muhitimizning nozik tomonlari bilan kurashish uchun soliq masalalarida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

Jahon iqtisodiy tizimidagi globallashtirish jarayoni xalqaro soliq raqobati deb nomlanuvchi raqobatning alohida shaklini keltirib chiqardi. Ushbu raqobat, birinchi navbatda, qulay soliq stavkalari va soliq tizimini taklif qilish orqali xorijiy kapital, texnologik nou-xau va tajribani jalb qilishga qaratilgan. Yakuniy maqsad soliq tushumlarini oshirish, ish o'rinlari yaratishni rag'batlantirish, mehnat unumdorligini oshirish, ish haqini oshirish, bozor infratuzilmasini mustahkamlash va pirovardida butun aholi farovonligini oshirishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Soliq qo'mitasining axborotnomasi.
2. <http://www.Soloq.uz>-(Davlat soliq qo'mitasi sayti)
3. <http://www.mf.uz>-(Moliya vazirligi sayti)
4. <http://www.stat.uz>-(Davlat statistika qo'mitasi sayti)
5. <https://www.sciencedirect.com>
6. <http://www.doingbusiness.org> – (Doingbusiness – biznes yuritish loyihasi).
7. <https://www.indexmundi.com> – (IndexMundi – bir nechta manbalardan tuzilgan batafsil mamlakat statistikasi, diagrammalar va xaritalarni o'z ichiga olgan sayt).
8. <https://taxfoundation.org> – (Soliq fondi – Vashingtondagi tahlil markazi).
9. <https://www.nalog.gov.ru> – (Rossiya Federatsiyasining Federal soliq xizmati).
10. <https://davreestr.uz> – (Ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarning davlat reyestri).